

ARXEOLOGIYA, ETNOLOGIYA VA SAN'AT

Акбар Бабабеков

Ўзбекистон миллий университети
“Археология ва этнология” кафедраси
доценти, PhD.

E-mail: abababekov79@gmail.com

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ ҚИШЛОҚЛАРИ ТАРИХИ ВА ТУРИЗМ МАСКАНЛАРИНИНГ МОДДИЙ ҲАМДА НОМОДДИЙ МАДАНИЙ РЕСУРСЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ МАНБАЛАР ХУСУСИДА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733122>

Аннотация. Мақолада Жиззах воҳаси қишлоқлари тарихи, этнографияси, туризм масканларининг моддий ва номоддий маданий мероси билан боғлиқ маълумотлар ўрта аср Шарқ география-тарих мактаблари манбалари таҳлили ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, воҳадаги туризм қишлоқлари тарихи ва этнографиясини ўрганишда ўрта аср манбалари муҳим ўринга эгаллиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Уструшона, манба, Дизак, Зомин, Сабот, савдо йўллари, Пишағор, Минк, Илонўтти, Зафарнома, Сангзор, Бахмал, моддий, номоддий маданият.

Кириш. Жиззах воҳаси қишлоқлари тарихи, этнографияси, туризм масканларининг моддий ва номоддий маданий мероси билан боғлиқ

маълумотлар ўрта аср Шарқ география-тарих мактаблари манбаларида маълумотлар кам бўлсада келтирилган. Бу ҳудуд қадимда Уструшона [1: 221] номи билан номланган бўлиб, Буюк Ипак йўлининг муҳим бўғини сифатида Ғарб ва Шарқ цивилизациялари ўртасидаги сиёсий-иқтисодий ва маданий муносабатлар марказларидан бири сифатида шаклланган[2: 31].

Асосий қисм. Жиззах воҳаси чегаралари, ҳудуди, шаҳар ва қишлоқлари ва унинг аҳолиси ҳақидаги манбаларда дастлабки нисбатан тўлиқ маълумотларни IX-X асрларга оид араб географ ва тарихчилари асарларида учратамиз. Уструшона ва унинг таркибига кирган Зомин, Джизак, Сабот каби манзилгоҳлар ҳақидаги дастлабки маълумотлар IX аср географлари ёзмаларидан бошланади. Тадқиқот ҳудуди ҳақидаги илк маълумотлар араб география мактабининг илк вакиллари Ибн Хўрдодбеҳ асарида учрайди. У таниқли эронлик зардуштий оиласида, милодий 820 йилда туғилган (912-913 йй. вафот этган). Отаси халифа Муътасимнинг нуфузли аёнларидан бири, Табаристон ҳокими бўлган. Ибн Хўрдодбеҳ ҳам худди отаси сингари амалдор бўлиб, ал-Жабал вилояти почта ва хабар бериш хизмати бошлиғи (саҳиб ал-барид ва-л-хабар) вазифасини бажарган. Унинг “Китоб ал-масалику ва-л-мамалик” (“Йўллар ва мамлакатлар”) асарида халифалик маъмурий бўлиниши, савдо маршрутлари ва почта етказиб бериш, турли аҳоли манзиллари орасидаги масофа, карвонларнинг асосий тўхташ манзиллари, солиқлар ва тўловлар ҳақида батафсил маълумотлар келтирилади[3: 10, 11]. У саёҳати давомида Жиззах воҳасидаги қадимий йўллар ҳақида шундай ёзади: “Пойтахт Самарқанддан шарққа қараб тўрт фарсахлик (бир фарсах – 7-8 км.га тенг. –А.Б.) йўл босгандан сўнг, Уструшонанинг йирик шаҳри Зоминга етиб келганлар. Зоминга келганда йўл Шошга – туркларга ва Фарғона томонга айрилади. Ким Шошга боришни истаса, чўлу-биёбон орқали Ховосга қараб етти фарсах, ундан кейин “Шош дарёси” қирғоғи бўйлаб юриши ва Банокентга ўтиши керак”. Тадқиқотлар кўҳна йўл тоғ этаги бўйлаб, ён-атрофида мустаҳкам қўрғонлар, тузилишидан

карвонсаройларни эслатувчи манзиллар, осмон узра қад ростлаб турган йирик қальалар жойлашган ҳозирги – Пишағор қишлоғи бўйлаб йўл айирғич ўтганини кўрсатмоқда[4: 22, 23]. Муаллиф қайд этган топонимлар ва уларнинг масофалари бу ҳудуднинг ўрта асрлардаги транспорт-иқтисодий аҳамияти юқори эканлигини тасдиқлайди.

Қудаман ибн Жаъфар (922-948 йиллар орасида вафот этган) аслзода бўлиб, христиан оиласи (асли Басра шаҳри)дан бўлган. Халифа саройидаги почта ва солиқ бошлиғи лавозими унга хужжатлар билан ишлаш имконини берган[3: 18]. Адабиётга бўлган муҳаббат эса, унинг бир қатор асарлар ёзишига тurtки беради. Унинг тахминан милодий 628 йилда ёзилган “Котиблик санъати ва хирож ҳақида китоб” номли асаридан бир қисмигина (“Китаб ал хирож” – “Ер солиғи китоби” бўлими) сақланиб қолган, холос. Асарда почта маршрутлари (йўллари), вилоятлар тавсифи, уларнинг ер тузилиши, йўллар, манзилгоҳлар, масофа ва солиқлар, ободончиликка оид қизиқарли маълумотлар келтирилган[5: 161]. Шунингдек, унинг асари орқали биз Зомин Чоч ва Фарғонага олиб борувчи транзит йўллар айирғичи вазифасини ўтаганлиги ҳамда Фарғона йўлидаги Зоминдан икки фарсах узоқликда жойлашган Сабот қишлоғидаги йўл ҳам айирилганлигини, асосий йўл эса Фарғонага-шарққа қараб чўзилганлиги ҳақида маълумотга эга бўлиш мумкин. Умуман, олганда, Қудаман ибн Жаъфар Жиззах воҳасидаги қадимий йўллар, манзилгоҳлар ва диққатга сазовор туристик манзиллар ҳақида қизиқарли маълумотлар беради.

Қудаманинг замондоши, араб тарихчи-географи ал-Яқубий (897 йилда вафот этган) ҳам машҳур саёҳатчи сифатида ном қозонган эди. Унинг бугунги кунга қадар иккита қисмдан иборат “Тарих”[6: 3] ва 891 йилда ёзилган “Китаб ал-булдан” (“Мамлакат китоби”) асари етиб келган. У саёҳат давомида ўз ҳамроҳларидан уларнинг юрти, халқи, урф-одатлари, касб-ҳунарлари ва озиқ-овқатлари ҳақида сўраб суриштирарди. Унинг ёзиб қолдирган асари турли мамлакатлар ва халқлар ҳақидаги ҳикоялардан иборат бўлган. Унинг асаридан биз,

Уструшона тўрт юз қалъа, бир нечта катта шаҳарларга (уларнинг орасида Зомин ҳам тилга олинган) эга бепоён ҳудуд бўлганлиги ҳақидаги кўплаб қизиқарли маълумотларга эга бўламиз. Ал-Яқубийнинг йўл маршрутлари, вилоятлар орасидаги масофалар, фойдали қазилмалар ва уларни қазиб олиш бўйича шахсий кузатувларини баён қилган маълумотлари бошқа манбалардан олинган маълумотлар билан жамланган ҳолда араб география адабиётлари “де Гуге” серияли журналида нашр қилинган[7: 232, 273].

Қудама ибн Жаъфар ва ал-Яқубийнинг берган маълумотлари, Жиззах воҳасининг Сўғд-Фарғона йўналишидаги стратегик ўрнини, Зоминнинг эса йўл айирғичи сифатидаги функциясини кўрсатади. Алоҳида равишда қайд этилиши керакки, мазкур муаллифларнинг рустоқ деб қайд этган жойлар (Пишағор, Минк ва бошқалар) бугунги кун тадқиқотчилари томонидан археологик ва топонимик маълумотлар билан уйғун ҳолда ўрганиш имконини беради.

Шимолий Африка, Испания, Сицилия, Месопотамия, Эрон ва Ҳиндистонга сафарлар уюштирган машҳур бағдодлик Ибн Хавқалнинг “Китоб сурат ал-ард” (“Ер тасвири ҳақидаги китоб”) номли асари ҳам тадқиқот ҳудудини ўрганишда муҳим манба сифатида аҳамиятга эга. Милодий 951-952 йилларда ал-Истахрийнинг илтимоси билан учрашган Ибн Хавқал унинг асаридаги хатоларни кўрсатиб, ўзининг маълумотлари билан тўлдирилган “Китоб сурат ал-ард” асарида Жиззах воҳаси шаҳар ва қишлоқлари, йўллар ҳақидаги географик маълумотлар учрайди. Жумладан, Ибн Хавқалнинг ёзишича, Уструшонанинг бош шаҳри Бунжикат бўлиб, катталиги бўйича ундан кейинги ўринда Зомин (унинг бошқа номи Савсанда), Сабот, Дизак, Нужкат, Ҳарқона, Арсубоникат, Куркат, Ғазақ ва Фақкат йирик шаҳарлар сифатида тилга олинади. Шаҳарлари мавжуд бўлмаган рустоқлар сифатида Башоғар (Зомин тумани Пишағор қишлоғи), Масхо, Барғар, Фартоғом, Минк, Баскан ва Исбикат[8: 68,70]. Ушбу манбани таҳлил қиладиган бўлсак, улардан Жиззах вилояти ҳудудида Фанкон-Фағнон (Дизак), Зомин, Савсанда, Сусанда

(Зомин шаҳри), Харқона, Янгиқўрғон (Ғаллаорол), Бурнамад (Бахмал), Нужкет (Нушкент, Бахмал тумани), Марсманда, Минк (Зомин туманида), Сабот (Янгиобод туманида), Худайсар (Жиззах туманида) номи билан аталувчи ҳудуддаги диққатга сазовор бўлган рустоқлар, уларнинг обод марказий шаҳарлари, ўнлаб работ, қалъа, карвонсаройлар[9: 17] мавжуд бўлганлигини билишимиз мумкин.

Тадқиқот ҳудуди бўлган қадимги Зомин, Жиззах шаҳри ва бошқа катта-кичик аҳоли манзилларининг иқлими, сув манбалари, аҳоли турмуш даражаси, боғдорчилик ва чорвачилик, савдо йўллари, шаҳар ва работлар (шаҳар ташқарисидаги қўрғонлар - карвонсаройлар), хоналар (шаҳардаги карвонсаройлар) қишлоқлари, бозор ва масжидлари ҳақида маълумотлар бериб ўтган араб географи ал-Истахрий (тахминан мил.951-952 йй. вафот этган) ва унинг “Китаб масалик ал-мамалик” (“Мамлакатлар ва йўллар китоби”[10: 134]) ҳам муҳим аҳамиятга молик манбалар ҳисобланади.

Ибн Хавқал ва Истахрийнинг асарлари тадқиқотимиз учун ўрта аср Уструшона шаҳарлари иқтисодий ҳаёти, сув таъминоти, аҳоли сони, бозорлар, карвонсаройлар ва ҳунармандчилик масканларини таърифлашда алоҳида аҳамиятга эга. Улар келтирган маълумотлар мазкур ҳудуднинг шаҳар-маданий ривожини, қишлоқ хўжалиги тармоқлари ва транспорт инфратузилмаси ҳақидаги маълумотлар манба сифатида қимматлидир.

Тарихчи Ал-Муқаддасийнинг (X аср) мил. 966-йилда Сомоний ҳукмдор топшириғига кўра ёзилган, “Китаб ал-бадъ ва-т-тарих” (“Яратилиш ва тарих китоби”) асарининг (французча[11:] ва инглизча[12:] таржима вариантлари ҳам бор) тарих қисмида турли динлар тарихи, шунингдек, халифалик ва Ўрта Осиё халқлари тарихи, этник таркиби, тили ва маданияти, турмуши ва сиёсий тузилмаси, аҳоли машғулоти, экин турлари, ҳунармандчилик, оғирлик, узунлик ва бошқа ўлчов бирликлари, пул муомиласи, урф-одатларига тегишли қимматли маълумотлар бериб ўтилган. У Дизак ҳақида “... текис ерда жойлашган шаҳар, аҳолиси зич, ҳавоси соф, оқар суви тоза,

хуштаъм, боғ ва экинзорлари кўп, карвонсаройлари эшиги савдогарлар ва сайёҳлар учун учун ҳамиша очик”, деб ёзади. Шунингдек, муаллиф эътирофига кўра, жиззахликлар тивит(жун)дан тайёрланадиган ажойиб матолар ва ундан тикиладиган кийим-кечаклари, гиламдўзлик, наMAT босиш билан машхур бўлишган[13: 2]. Бу каби маълумотлар мазкур асар тадқиқот ҳудуди қишлоқлари тарихи, моддий ва номоддий маданий мероси тарихи ва этнографиясини ўрганишда муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади.

Аҳмад ал-Катибунинг қайд этишича, Уструшона - “улкан ҳудудга эга ва муҳим мамлакат бўлиб, 400 қалъа ва бир қанча катта шаҳарлари мавжуд”[14: 243] бўлган. Истаҳрийнинг маълумот беришича, “ҳудудининг асосий қисми тоғли бўлиб, унда кемалар сузувчи йирик дарёлари, йирик кўллар йўқ”[15: 18]. Шунингдек, Истаҳрий Уструшонанинг йирик шаҳарлари бўлган Арсианикет, Куркет, Газак, Вафкет, Сават, Зомин, Жиззах, Нужикент, Харакана, пойтахт шаҳар Бунжикат ҳақида ҳам маълумот беради[15: 18].

Муаллифи номаълум бўлган милодий 982-983 йилларда Амударёнинг чап соҳилидаги Жузжон вилоятида (Балхдан ғарбга) ёзилган жами 60 боб(мақола)дан иборат “Худуд ул-олам” (“Олам сарҳадлари”) асари муҳим аҳамиятга эга манбалардан ҳисобланади. “Туманский қўлёзмаси” номи билан машхур бўлган ушбу географик асар ҳам Жиззах воҳаси қишлоқлари тарихи ва этнографияси, саёҳлик манзиллари ҳақида маълумот берувчи қимматли манбалардан бири саналади. Ушбу асарда, “Дизак ҳам оқар сув яқинидаги (Сангзор дарёси – А.Д.) унча катта бўлмаган шаҳар, унинг ёнида Марсманд деган мавзе бор, ҳар йили у ерда бир марта савдо ярмаркаси ўтказилади, айтишларича, ундаги бир кунлик савдо муомиласи 100 минг динордан ошади”[16: 60], - деб маълумот беради. Ҳақиқатдан ҳам ўзининг географик ўрни туфайли Фукнон рустоқининг бош шаҳри Дизак сиёсий, иқтисодий, маданий соҳаларда ва айниқса, карвонлар савдоси ва саёҳат қилиш учун бир қатор қулайлик ва имтиёзларга эга бўлган[17: 3]. “Худуд ул-олам” асаридаги Дизакнинг сиёсий-

иқтисодий мавқеи, айниқса Марсманд ярмаркалари ҳақидаги маълумотлар ўрта асрларда воҳа савдо ҳаётининг жонланганлигини англатади. Бу асар Жиззах воҳаси қишлоқлари иқтисодий динамикасини тиклашда муҳим ёзма далил ҳисобланади.

Шундай қилиб, биз томонимиздан қайд этилган деярли барча ўрта аср араб тарихчи-географлари асарларида Жиззах воҳаси, шунингдек, Сўғддан Фарғонага қадар чўзилган йўллар ҳамда унинг атрофида жойлашган Зомин, Дизак, Сабот шаҳарлари ва Пишағор, Худайсар сингари йирик работларни эсга олган ҳолда турли аҳоли манзиллари тарихи, этнографияси ва моддий ҳамда номоддий маданий мерос маданиятига доир қизиқарли маълумотлар тақдим этишган.

XV-XVI асрларда, Амир Темур ва темурийлар даврида, шайбонийлар ҳукмронлиги замонидан яратилган бир қатор тарихий асарлар ҳудуднинг стратегик-иқтисодий аҳамияти ҳақида ҳам муҳим маълумотлар беради. Хусусан, сайёҳлар эътиборини ўзига тортувчи тадқиқот ҳудудида жойлашган “Илонўтти” дарасидаги тошга ўйиб ёзилган “Зафарнома” ҳам муҳим манбалардан бири ҳисобланади. Мирзо Улуғбек кўрагоннинг мазкур ғалаба юриши хусусида Абдураззоқ Самарқандий [18: 461, 467], Мирхонд ва Хондамир ўз асарларида маълумотлар берган. Ушбу Зафарномалар мазкур ҳудуд тарихий топографиясини ўрганишда муҳим эпиграфик манба сифатида хизмат қилади.

Жумладан, Абдураззоқ Самарқандийнинг “Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн” (“Икки саодатли юлдузнинг чиқиш ва икки денгизнинг қўшилиш жойи”) номли асари темурийлар даврига оид энг муҳим манбалардан биридир. Мазкур асарнинг Асомиддин Ўринбоев томонидан 1960-1970 йилларда форс тилидан ўзбек тилига таржима қилинган қисмида Амир Темур вафотидан то Хусайн Бойқаро ҳукмронлиги бошларигача бўлган даврдаги (1405-1470) темурийлар давлати ҳудуди, айниқса, Хуросон ва Мовароуннаҳрда рўй берган асосий тарихий воқеалар солнома тарзида йилма-йил баён қилинган. Мазкур асарнинг 460 – 467 саҳифаларида “Мовароуннаҳр аҳволи ва

Мирзо Улуғбек Кўрагоннинг Мўғулистон вилояти томон юрганлиги сабаби” ва “Мирзо Улуғбекнинг Мўғулистон томон юрганлиги зикри” дея номланган бандларида баён этилади[18: 460, 467].

Ҳазрати Зайнулобиддин тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институтининг қўлғезмалар фондида сақланаётган форс тилида ёзилган “Хазинат ул-асфиё” (“Мусаффо кишилар хазинаси”) китобида маълумот берилган. Унда Қодирия, Чиштия, Нақшбандия, Мужаддадия каби тариқатларга мансуб 712 та шайхнинг таржимаи ҳоли келтирилган.

Мир Алишер Навоийнинг “Насойим ул-муҳаббат” китобида келтирилган етти юз авлиёнинг исм шарифлари қаторида тилга олинган Ибн Муҳаммад ал-Восит (“Хўжа Боғбон авлиё ота”) авлиё исми билан боғлиқлиги тадқиқотларда қайд этилган.

Тадқиқот ҳудуди ҳақида маълумотларни яна Бобурнинг “Бобурнома” асаридан олишимиз мумкин. Бобурномада Захириддин Муҳаммад Бобурнинг Пешағорда ўтказган кунлари ҳақидаги маълумотлари ҳам жуда қизиқ. Унда 1498-1502 йиллар орасидаги воқеаларда Зомин ва унинг атрофидаги қишлоқлар ҳақида эслаб ўтилади[19: 56, 58, 75, 85, 86, 108, 156, 177]. Захириддин Муҳаммад Бобур ўзининг “Бобурнома” асарида у Жиззах, Зомин, Пишағор, Равот, Хўжандда бўлганлигини ёзиб қолдиради. Дарҳақиқат, Бобур 1498-1499 йиллар қиш мавсумини ўзининг пири – устози Ҳожа Убайдуллоҳ Аҳрор мулкларидан бири Пешағор кўрғонида ўтказди. 1501-1502 йилларда узоқ давом этган Самарқанд камали туфайли очлик, юпунликка дучор бўлган, Шайбонийхондан мағлубиятга учраган Бобур кам сонли аъёнлари билан бир амаллаб Жиззахга етиб келади ва маълум муддат бу ерда туриб қолади. Жиззахда юксак эътибор, меҳмоннавозлик кўрган Бобур Жиззах ва унинг атрофи чорва, боғдорчилик ва полиз маҳсулотларига бой ва арзонлиги, халқининг меҳмондўстлигига юксак баҳо берган[19: 86]

Хусусан, Низомиддин Шомий ва Шарофуддун Али Яздийнинг “Зафарнома” асарларида, Бобур мирзонинг “Бобурнома”сида Жиззах ва унинг мавзеларда бўлиб ўтган ҳарбий ҳаракатлар, қисман Жиззах ҳокимлари ва иқтисодий турмушга дахлдор хабарлар келтирилган. Ҳофиз Таниш Бухорийнинг “Шарафномаи Шоҳий” (“Абудулланома”) асаридан шайбонийлар даврида Жиззах воҳасига катта эътибор берилгани, ундан ҳарбий-стратегик макон сифатида фойдаланилгани, Жиззах қалъаси айниқса, Абдуллахон II даврида муҳим лашкаргоҳга айлангани, ушбу ишлар билан қаторда баъзи ободончилик ишлари (Туятортар канали, Сардобалар қурилиши) ҳам амалга оширилганини билишимиз мумкин.

XVIII асрда яратилган Маҳмуд ибн Валининг “Баҳрул асрор” Муҳаммад Муншийнинг “Тарихи Муқимхоний”, XVIII асрнинг биринчи чорагига оид Бухоро хонлиги тарихидан маълумот берувчи “Убайдулланома” асарларида, Россия императори Пётр I элчиси Флорио Беневени маълумотларида айнан Сангзор-Зомин, хусусан Жиззах воҳасига оид хабарлар жуда кам ва қисқа ҳолда учрасада, имконият даражасида қиёсий ўрганилди ва таҳлил қилинди.

Муҳаммад Ҳакимхоннинг “Мунтахаб ат таворих”, Абу Тоҳирхожанинг “Самария”, Аҳмад Донишнинг “Тарихи хонадони Манғития”, Ибратнинг “Фарғона тарихи” каби асарлари орқали XIX асрнинг 60-йилларигача Жиззах беклигидаги сиёсий ва иқтисодий ҳаёт, аҳолининг этник таркиби, бек ва ҳокимларнинг ҳукмронлик давлари бўйича жиддий илмий янгиликлар қилинди. XIX аср тарихини ёритишда Н.П.Ханыков, А.Бёрнс, А.Вамбери асарлари ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Хулоса. Шундай қилиб, араб-ислом географияси, Темурийлар даври тарихчилиги ва Бобурийлар давридаги ёзма манбалар Жиззах воҳаси қишлоқлари тарихини, моддий ва номоддий маданий мероснинг шаклланишини ва ўрта асрлардаги жойлашув-иқтисодий муносабатлар тизимидаги ўрнини тиклашда асосий манбашунослик пойдеворини ташкил этади.

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилсак, Жиззах воҳаси тарихи ва этнографиясига оид энг қадимий маълумотлар IX-X аср араб географлар асарларида берилган бўлиб, улар ҳудуд топографияси, иқтисоди ва маданиятини тиклашда энг ишончли манбалардан ҳисобланади.

Манбаларда Зомин, Дизак, Сабот ва бир қатор рустоқларнинг Буюк Ипак йўлидаги транзит ва савдо нуқталари сифатидаги функцияси аниқ тасвирланган, бу ҳолат ҳудудда туризм объектлари шаклланишининг тарихий илдизларини кўрсатади. Келтирилган манбалар комплекси Жиззах воҳаси қишлоқларининг тарихий-этнографик ривож, моддий ва номоддий мерос тизимини илмий асосда ўрганиш учун мустаҳкам илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Уструшона – Самарқанддан шимолий-шарқда, Шошдан жанубда ва Фарғона водийсидан жанубий-ғарбда жойлашган тарихий маданий вилоят. Манбаларда унинг номи яна Усрушана (Уструшана) шаклида ҳам кайд этилган. Ҳозирги вақтда унинг ҳудудлари Ўзбекистоннинг Жиззах ва Сирдарё вилоятлари ва Тожикистоннинг Ўратепа вилоятлари таркибига киради. Бу ҳақида қаранг: Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард (Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С. Камолиддин).–Тошент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011. –Б. 221.

2. Эралиев Б. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари: Сирдарё ва Жиззах вилоятлари. – Тошкент, “Turon zamin ziyo”, 2017. - 232 б.

3. Камолиддин Ш.С., Илхамов З.А. Источники по средневековой истории Средней Азии. Учебно-методическое пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений. – Ташкент, ТГПУ им. Низами, 2018. -81 с.

4. Қадимий Зомин / А.А.Грицина ва бошқалар. – Тошкент, Muharrir nashriyoti, 2018. -224 б.

5. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. IV. – М.-Л. 1957. - 919 с. <https://www.avetruthbooks.com/krachkovskij-i-ju-izbrannye-sochinenija-tom-iv-1957>

6. Ibn Wadhih qui dicitur al-Ja‘qubi historiae / Ed. M.Th.Hautsma, tt. I – II. Lugduni Batavorum, 1883.- С.64.

7. Kitab al-boldan auctore Ahmed ibn Abi Jakub ibn Wadhih al-Katib al-Jakubi, in: Kitab al-a‘laq an-nafisa auctore Abu Ali Ahmed ibn Omar ibn Rosteh / Ed. M.J. de Goeje, BGA, pars 7. Lugduni Batavorum: E.J.Brill, 1892, p. 232 – 273 (1967 йилда қайта нашр этилган.).

8. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард (Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С. Камолиддин).–Тошент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2011. –Б. 68-70.

9. Ибн Хордадбех. Книга “Пути и страны” / Пер. с арабск. коммент. и исслед. указ. и карты Н.Велихановой. Баку: Элм,1986; Истахри (Абу Исхак Ибрагим ибн Мухаммад). Китаб масалик ал-мамалик // Материалы по истории киргизов и Киргизии. - М., 1973. Вып.1. - С. 5–23;Бетгер Е.К. Извлечения из книги «Пути и страны» Абу-л-Касима ибн Хаукаля. Труды САГУ. – Ташкент, 1957.– С. 17.

10. Абу Исхак Ибрахим Истахри. Масалик ва мамалик / Тарджума-йи фарси аз акрун 4 – 5 хиджри / Изд. Ирадж Афшар. Техран, 1347 (2-е изд.: 1368) (1962).

11. Al-Muqaddasi. Description de l’oxidant Musulman / Texte Arabe et traduction française avec um introduction, des notes et quatre index par Charles Pellat. Alger: Editions Carbonel, 1950.

12. Al-Muqaddasi. The Best Divisions for Knowledge of the Regions. A Translation of Ahsan al-Taqasim fi Ma‘rifat al-Aqalim / Translated by B.A.Collins. Reviewed by M.H. al-Tai. London, 1994.

13. Le livre de la creation et de l’histoire d’Abou Zeid Ahmed ben Sahl el-Balkhi / Publié et traduit d’apres le manuscrit de Constantinople par Cl.Huart, VI, Paris, 1919.

<https://archive.org/details/lelivredelacra05maqduoft/page/n5/mode/2up>

14. Негматов Н. Историко-географический очерк Уструшаны с древнейших времен по X вв.н.э. // МИА. №37. М-Л. 1953.-С.243.
15. Негматов Н. Историко-географический очерк Уструшаны с древнейших времен по X вв.н.э. // МИА. №37. М-Л. 1953.-С.243.
16. Ҳасанов Ҳ. Сайёҳ олимлар. –Тошкент: Ўзбекистон, 1981. –Б. 60. (-246 б.)
17. Худуд ал-олам. Форс тилидан О.Бўриев таржимаси. -Тошкент: Ўзбекистон, 2007.
18. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи Саъдайн ва Мажмаи Баҳрайн. II жилд, биринчи қисм. 1405-1429 йиллар воқеалари. Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи А.Ўринбоев. – Тошкент: O‘zbekiston, 2008. - Б. 461-467. (- 632 б)
19. Бобурнома. – Тошкент: “Юлдузча”. 1989. -367 б.

О КУЛЬТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ, СВЯЗАННЫХ С МАТЕРИАЛЬНЫМИ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ РЕСУРСАМИ СЁЛ ДЖИЗАКСКОГО ОАЗИСА И ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ

Аннотация. В статье рассматривается анализ источников средневековых восточных географических и исторических школ, содержащих сведения об истории, этнографии, материальном и нематериальном культурном наследии сёл Джизакского оазиса и туристических дестинаций. Также приводятся данные о важной роли средневековых источников в изучении истории и этнографии туристических деревень оазиса.

Ключевые слова: Уструшана, источник, Дизак, Замин, Сабат, торговые пути, Пишагар, Минк, Иланутти, Зафар-наме, Сангзар, Бахмал, материальная, нематериальная культура.

ON SOURCES RELATED TO TANGIBLE AND INTANGIBLE CULTURAL RESOURCES OF DJIZAK OASIS VILLAGES AND TOURIST DESTINATIONS

Abstract. The article discusses the analysis of sources from medieval Eastern geographical and historical schools containing information about the history, ethnography, tangible and intangible cultural heritage of Djizzakh oasis villages and tourist destinations. It also provides information on the important role of medieval sources in studying the history and ethnography of tourist villages in the oasis.

Keywords: Ustrushana, source, Dizak, Zamin, Sabat, trade routes, Pishagar, Mink, Ilanutti, Zafarnama, Sangzar, Bakhmal, tangible, intangible culture.